

9./15. Yüzyılda Bilinen Dünya: İbnü'l-Verdî'nin Haritası

Ahsen ÇAÇAN

Arş. Gör.

Marmara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi Anabilim Dalı

ahsen.cacan@marmara.edu.tr

 0009-0007-4045-0910

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519139>

Özet

İslâm coğrafyacıları ekümenik dünyayı tasvir edebilmek için çok uygun bir konumda, “bilinen dünya”nın merkezinde yaşamışlardır. İslâm dünyasını ve uzak ufukları çeşitli yönleriyle haritalara ve eserlere aktarabilmişlerdir. Böylece fizikî dünya coğrafyacıların dinî anlayışlarına, yaşadıkları coğrafyaya ve antik medeniyetlerden miras aldıkları bilgilere göre tasvir edilmiştir. İslâm coğrafyacılarının çizdikleri haritalar İslâm medeniyeti ve Antik Yunan arasında -özellikle Batlamyusçu motifler ile- bir sentezi göstermektedir. Başka bir deyişle bu haritalar çeşitli yaklaşım ve kavramlarla meydana getirilmiştir.

Dönemlendirme açısından ele alındığında “İrak ekolü”ne mensup coğrafyacılar, haritalarında bilinen dünyayı bir bütün halinde genellikle dairesel olarak resmetmektedirler. Bölgesel İslâm coğrafya ekolü olarak da nitelendirilen Belh ekolünde ise coğrafyacılar haritalarının merkezine Mekke’yi (Kâbe) almışlar ve bilinen dünyadan ziyade İslâm ülkelerini bölgesel olarak haritalandırmışlardır. Bu açıdan bakıldığında acâib ve garâib literatürü içinde yer alan haritaların da büyük bir çoğunluğu Belh ekolü geleneğine göre çizildiği görülmektedir. Ahmed et-Tüsî'nin ve Kazvî'nin *Acâibu'l-Mahlukât* adlı eserlerindeki haritalar bu türe ait örneklerdendir.

Memlûkler döneminde Suriye bölgesinde yaşayan İbnü'l-Verdî'nin (ö. 861/1457), hicrî 822 tarihli haritası da acâib ve garâib motiflerine dair unsurlar içermektedir. Haritanın çizilmesini Halep’te, Kal’atü'l-Mansûra’da bir Memlûk kumandanı ve Nâibi Saltanat olan Şâhin el-Müeyyed istemiştir. Bu isteğe binâen İbnü'l-Verdî önce haritayı çizmiş ardından da haritayı açıklamak üzere Harîdetü'l-Acâib ve Ferîdetü'l-Garâib adlı eserini telif etmiştir. İbnü'l-Verdî, haritasının amacını, bu haritaya bakanların dağların, yönlerin, denizlerin ve ülkelerin konumlarını kolayca anlayabilmesi olarak ifade etmiştir. Kısaca eser, haritanın bir rehberi mâhiyetindedir. Harita, Batlamyus ve İslâm coğrafya geleneklerinin bir karışımıdır. Dairesel yapıda olan haritada, iç denizler ve göller çemberlerle, yarımada yarım dairelerle, nehirler düz çizgilerle ve dağlar üçgenlerle gösterilir. Haritanın farklı nüshalarında bazı değişiklikler gözlemlenmiştir. Harita, Mekke merkezli olup güneyi işaret edecek şekilde oryantasyonlanmıştır.

Bu çalışma, 9./15. yüzyılda Memlûkler döneminde Suriye-Filistin bölgesinde yaşamış

Sirâcüddin İbnü'l-Verdî'nin İslâm ve Batlamyus kartografya geleneklerini birleştiren haritasını incelemektedir. Araştırmada, İbnü'l-Verdî'nin denizleri, dağları, ülkeleri ve şehirleri hangi ekollere göre tasvir ettiği ve kozmolojik unsurların haritadaki yeri ele alınmış, okyanus, denizler, körfezler, göller, nehirler, dağlar, ülkeler, bölgeler ve şehirler tespit edilip ve tanımlanmıştır. Haritanın daha önce müstakil olarak incelenmemiş olması, bu çalışmanın literatürdeki boşluğu doldurma amacını vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İslam Coğrafyacılığı, İbnü'l-Verdî, Harita, Acâib ve Garâib, Belh Ekolü.

The Known World in the 9th/15th Century: Ibn al-Wardî's Map

Abstract

Islamic geographers were ideally positioned at the center of the "known world," allowing them to portray the ecumene in their maps and works. These maps reflected both the physical world and the religious worldview of the geographers, influenced by their geographical context and the knowledge inherited from ancient civilizations. The maps drawn by Islamic geographers illustrate a synthesis between Islamic civilization and Ancient Greek traditions, particularly Ptolemaic motifs, combining different approaches and concepts.

Geographers from the "Iraq school" often depicted the known world in a circular form. In contrast, the "Balkh school," a regional Islamic geography tradition, placed Mecca at the center of their maps, focusing primarily on the Islamic lands. The maps found within the 'ajâ'ib wa gharâ'ib (wonders and marvels) literature largely followed the Balkh tradition. Examples include the maps in the works of Ahmed al-Tusi and al-Qazwini's 'Ajâ'ib al-Makhlûqât. Siraj al-Din Ibn al-Wardî, who lived during the Mamluk period in Syria (d. 861/1457), created a map in 822 AH that also features elements of 'ajâ'ib wa gharâ'ib. His map was commissioned by Shahin al-Mu'ayyad, a Mamluk commander and deputy ruler of Aleppo, who requested the creation of both the map and its accompanying commentary in the book *Kharîdat al-'ajâ'ib wa farîdat al-gharâ'ib*.

Ibn al-Wardî explained that the purpose of his map was to provide viewers with an easy understanding of the locations of mountains, directions, seas, and countries. In essence, the map is a guide to his book. The map is a blend of Ptolemaic and Islamic cartographic traditions, featuring a circular layout. Seas and lakes are depicted with circles, peninsulas with semi-circles, rivers with straight lines, and mountains with triangles, although variations exist in different manuscripts. Oriented with south at the top, the map places Mecca at its center.

This study examines Ibn al-Wardî's map, created during the 9th/15th century Mamluk period in the Syria-Palestine region, as a fusion of Islamic and Ptolemaic cartographic traditions. It analyzes how Ibn al-Wardî depicted seas, mountains,

countries, and cities according to different schools of thought, as well as the presence of cosmological elements. Furthermore, oceans, seas, gulfs, lakes, rivers, mountains, countries, regions, and cities have been identified and classified. The map's lack of prior independent study underscores the importance of this research in addressing a gap in the existing literature.

Keywords: Islamic Geography, Ibn al-Wardī, Map, 'Ajā'ib and Gharā'ib, Balkh School.

Giriş

Haritalar insanlığın ortak merakını içeren fiziksel mekânın birer temsilidir. Asırlar boyunca şehirleri planlamada, sular üstünde yön bulmada veya askerî yolculuklarda haritalar kullanılmıştır. Tarihte, bilinen en eski haritanın Ga-sur haritası, Çatalhöyük (Nippur) haritası, Babil'in dünya haritası (Imago Mundi) veya Akadların haritası olduğu düşünülmektedir.¹ Söz konusu bu ilk haritalar insanlığın, bulunduğu mekânı tasvir etme duygusunun çok öncelere dayandığının bir göstergesidir.

Harita (خریطة), Yunanca kâğıt, rulo, papirüs anlamındaki "χάρτης (*khartes*)" sözcüğünden gelmekte olup İtalyanca carta kelimesiyle aynı kökendir. Terim anlamı olarak harita ise yeryüzünün tamamının veya bir bölgesinin coğrafyasını ve topografyasını göstermek için bir düzleme aktarılmış, resmedilmiş çizimdir.² İslam coğrafyacıları harita tabiri için; sûret (صورة), sûretü'l-arz (صورة الأرض), resmü'l-arz (رسم الأرض), sıfatü'dünya (صفة الدنيا), eşkâlü'l-arz (أشكال الأرض) ve coğrafya (جوغرافيا) gibi tabirleri kullanmışlardır.³ Bu tabirler genellikle yeryüzünün tasviri, görüntüsü, şekilleri anlamına gelmekte olup Yunanca *mappa mundi* veya *imago mundi* kullanımına eş değerdir.

Haritacılık, diğer adıyla kartografya, tarih boyunca varlığını sürdüren ve günümüze kadar uzanan bir süreci kapsar. Milattan önce 2. yüzyılda yaşamış olan Eratosthenes, bu alanda derecelik meridyen yayını ölçen ilk coğrafyacısıdır. Aynı dönemde Hipparchos, coğrafî koordinat sistemini ilk defa kullanmış, yeryüzünün çeşitli noktalarının astronomik olarak ölçümünü yaparak tespitlerde bulunmuştur. Antik Yunan döneminde dünyayı tasvir eden bilinen ilk harita ise Anaksimandros tarafından MÖ. 6. yüzyılda yapılmıştır. Batlamyus, iki farklı projeksiyon yöntemi keşfetmiş ve haritalarını bu sistemlere göre çizmiştir.⁴ İslam öncesi dönemde de Farslar dünyayı kişver adı verilen yedi bölgeye ayırmışlardır. İslam coğrafyacılığına

¹ Nazmiye Özgüç-Erol Tümertekin, *Coğrafya: Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar* (İstanbul: Çantay Kitabevi, 2000), 27.

² Reşat İzbirak, *Coğrafya Terimleri Sözlüğü* (Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1992), 153.

³ Sayyid Maqbul Ahmad, "Harita", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1997), 16/205-210.

⁴ Sami Öngör, *Coğrafya Sözlüğü* (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1961), "Kartografya", 428-429; Beau Riffenburgh, *Antik Dönemden Günümüze Haritacılar*, çev. Çağlar Sunay (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2012), 8.

yedi iklim olarak geçen bu sistem İslam coğrafya metinlerinde mevcut olsa da haritalarda pek kullanılmamıştır.⁵

Haritalar bir çağın dünya görüşünü yansıtan en iyi örneklerdendir. Toplumların ve kişilerin dünyaya bakışları, tasvirleri ve dünya tasavvurları en iyi şekilde haritalardan görülebilmektedir. Harita çizimi, çizilen dönem ve dünya görüşünden bağımsız olarak düşünülemez. Mesela, Suriye-Filistin bölgelerinde yaşamış bir Memlûk coğrafyacısının dünya tasviri hem kendi eseriyle hem de genel dünya haritasıyla değerlendirilebilir. Çünkü coğrafyacı, eserini oluştururken siyasî destekleri, dünya görüşünü, benimsediği ilim geleneği ve kendi birikimini yansıtarak bu yola çıkmaktadır. Bu bakımdan haritalar neredeyse hiçbir zaman tarafsız değildir, çünkü belirli amaçlar doğrultusunda çizilen haritalar sosyo-politik söylemlere sahiptir. Ayrıca harita üretimi üç ana zeminde gerçekleşir; ilk zemin, devlet otoritesi tarafından yapılan etki ve istekleri içerir. İkinci zemin, haritacının toplumsal ve coğrafi bağlamı yorumlayıp sentezlediği ve fiiliyata dönüştürdüğü süreci ifade eder. Üçüncü zemin ise haritayı yorumlayan kişilerin ifade ve söylemleridir.⁶ Bu üç zemin, harita çiziminin karmaşıklığını ve çeşitli etmenlerin bir araya gelerek sonuç oluşturduğunu gösterir. Kısacası haritalar, okunup yorumlanması gereken bilgi araçlarıdır.

1. İslam Tarihinde Kartografya

İslam coğrafyacıları ekümenik dünyayı tasvir edebilmek için çok iyi bir konumda bulunmaktadırlar. Bilinen dünyanın, merkezinde İslam dünyasını ve uzak ufukları çeşitli yönleriyle haritalara ve eserlere aktarmışlardır. Bu haritalar çeşitli yaklaşım ve kavramlarla meydana getirilmiştir. 3./9. yüzyıldan itibaren Müslümanlar, kendilerinin ve diğerlerinin kimliğini görmek; dünyanın fizikî yapısının, toplumsal ve bölgesel sınırlarını açıklayabilmek için haritalara başvurmuşlardır. Bazı tarihçilere göre matematik, geometri, astronomi, hat, minyatür, tezhip gibi bilimin ve estetiğin bulunduğu, İslam toplumlarının görüşlerini yansıtan ve İslam medeniyetinin birçok boyutunun bir arada olduğu haritalar gibi başka bir eser yoktur. Bunun yanı sıra İslam coğrafya haritaları, erken modern Avrupa haritalarının öncüsü kabul edilmektedir.⁷ Söz konusu haritaların ortaya çıkmasına sebep olan siyasî motivasyonların yanında özellikle *Mesâlik ve Memâlik* literatürü içinde gözlemlenen hac güzergâhları, kible tayin diyagramları gibi dinî motivasyonlar da yer almaktadır.⁸ Ancak ne var ki ilk dönem İslam haritalarında -tıpkı Irak ekolü coğrafyacılarında olduğu gibi- din ile coğrafya bir arada görülmez. İslam haritalarında fiziksel mekânın temsiliyetinin doğruluğu problemi sorgulanabilir ancak matematiksel hassasiyet bu haritalarda

⁵ Ahmad, "Harita", 16/205-210.

⁶ Konstantinos Thanasakis, *The Ottoman Geographer Osman b. Abdülmennan And His Vision of the World in Tercüme-i Kitâb-ı Coğrafya (Ca. 1949-1950)* (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006), 3.

⁷ Yossef Rapaport, *Islamic Maps* (Oxford: The Bodleian Library, 2020) 6-7.

⁸ Christoph Maunte, "An Introduction", *Geography and Religious Knowledge*, ed. Christoph Maunte (Berlin: De Gruyter, 2021), 22.

daima üstün tutulmuştur. Görseller ise daha çok üçgen, çizgi, daire, hilal gibi şekillerden oluşur.

Avrupa harita geleneğinde olduğu gibi İslam kartografi geleneğinde de haritalar belirli bir dünya görüşünü yansıtmaktadır. Hıristiyan düşüncesine göre şekillenmiş olan Avrupa haritaları genellikle bir haçı andıran, Kudüs merkezli ve T-O şekillidir. T-O haritalarında “O”, dünyanın yuvarlaklığını ve etrafını çeviren denizi, “T” ise bölümlerini ifade eder. T şeklinde bilinen dünya üç kısma ayrılır: ilki en büyük kıta olan Asya, ikincisi Avrupa ve üçüncüsü Afrika. T şeklinin çizgileri ise denizdir. Avrupa ve Afrika arasını Akdeniz, Afrika ve Asya arasını Nil nehri, Asya ve Avrupa arasını ise Don nehri ayırır.⁹ Kudüs ise haritanın tam ortasında T’nin merkezindedir.¹⁰ İslam coğrafyacıları da dünyayı benzer şekilde dinî anlayışlarına ve Antik medeniyetlerden miras aldıkları bilgilere göre tasvir etmişlerdir. Bu bakımdan haritalar dairesel/küresel modellerdir ve dünyanın etrafını el-Bahrü’l-Muhît denilen bir deniz kuşatır. Bilinen dünya üç ana kıtadan oluşur. Denizler, okyanuslar ve nehirler mavi-yeşil, dağlar kırmızı-sarı, karalar ise toprak-krem renkleri ile görselleştirilmiştir. Nehirler genellikle geometrik düz çizgilerden, dağlar üçgenlerden, şehirler dairelerden oluşur. Dağlar/sıradağlar, önemli adalar, körfezler veya yarımadalar açıkça gösterilir.

İslam coğrafyacılarının çizdikleri haritalar İslam medeniyeti ve Antik Yunan arasında, özellikle Batlamyusçu motifler ile, bir sentezi göstermektedir.¹¹ Dünya merkezli evren teorisi, küre şeklindeki dünya yapısı, yedi iklim teorisi gibi teorilerin kabul edilmesi iki medeniyet arasındaki iletişimi göstermektedir.¹² İslam coğrafyacılığı tarihinde ilk dünya haritası Halife Me’mûn (ö. 218/833) tarafından yaptırılan “*es-Sûretü’l-Me’mûniyye*”dir.¹³ Gerek ilk haritalar gerekse klasik dönem Irak coğrafya ekolünün haritaları, Antik Yunan’dan birçok yöntemi tevârüs etmiştir. Meselâ Batlamyus’tan ilk çevirileri yapanlardan biri olan İbn Hurdâzbih’in (ö. 300/912-13) haritası buna örnektir.

Batlamyus’un haritaları İslam coğrafyacılığını etkilemesine rağmen yanlışlıklar ve eksikler içermektedir. Batlamyus, Akdeniz’in konumunu 20 derece kadar doğuya

⁹ Christoph Mauntel, “The T-O Diagram and its Religious Connotations: a Circumstantial Case”, *Geography and Religious Knowledge*, ed. Christoph Mauntel (Berlin: De Gruyter, 2021), 57-60.

¹⁰ T-O haritaları matematiksel coğrafyadan çok birer temsil ürünü olduğu için coğrafyacılar tarafından “harita”dan ziyade diyagram olarak isimlendirilir.

¹¹ Feray Coşkun, *A Medieval Islamic Cosmography in an Ottoman Context: a Study of Mahmud el-Hatib’s Translation of the Kharidat al-Aja’ib* (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007), 115.

¹² Dünyanın küre şeklinde olduğu teorisi Pythagoras ve Parmenides’e (MÖ. 6 yy.) atfedilmiş ve Antik çağlardan itibaren bu görüş ilim çevrelerince baskın olarak kabul edilmiştir. Daha fazlası için bk. Beau Riffenburgh, *Antik Dönemden Günümüze Haritacılar*, çev. Çağlar Sunay (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2012), 8.

¹³ Fuad Sezgin, *İslam’da Bilim Teknik Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Aletler Kataloğu*, çev. Abdurrahman Aliy-Eckhard Neubauer (Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2007), 3/9; Ahmad, “Harita”, 16/205-210.

itmiş ve normalden daha uzun -yaklaşık 62° olarak- hesaplamış, Asya kıtasını olağandan büyük göstermiş ve Afrika kıtasının güneyini Hint okyanusuna doğru çekip Hint okyanusunu kapalı bir deniz haline getirmiştir.¹⁴ İslam dünyasında özellikle İslam coğrafyacıları nezdinde Batlamyus'un haritaları ve çalışmaları önem arz etse de klasik dönemden itibaren İslam coğrafyacıları Batlamyus'un hatalarını düzeltme gayretinde bulunmuşlardır. Özellikle Endülüs coğrafyacıları gibi bazı Batılı Müslümanlar, anti-Batlamyusçu bir anlayış geliştirmişler ve Batlamyus'un eserlerinde bulunan yanlışları düzeltme çabası içine girmişlerdir.¹⁵ İslam coğrafyacıları, tercüme hareketleri ile Antik Yunan ve Fars gibi çeşitli medeniyetlerden ilmi bir birikim almışlardır. Bu birikim, Batılıların Arapça eserleri tercüme faaliyetleri ile Avrupa'ya nakledilmiştir. Böylece İslam coğrafya eserleri ve haritaları önemli ölçüde Avrupa kartografyacılığını etkilemiştir.

İslam coğrafyacılığında Hârezmi (ö. 232/847'den sonra), İbn Hurdâzbih (ö. 300/912-13), İbn Serâbiyyun (ö.3/9.yy), İbn Rüste (ö. 300/913'ten sonra), İbn Havkal (ö.IV./X.yy), Belhî (ö. 322/934), İstahrî (ö. 340/951-52'den sonra), İdrîsî (ö. 560/1165) gibi coğrafyacıların meşhur haritaları vardır. Onlardan bazılarının haritaları kayıp olsa da bir kısmı mevcut metinler içinde günümüze ulaşmıştır. Dönemlendirme açısından Irak ekolüne mensup coğrafyacılar, haritalarında bilinen dünyayı bir bütün halinde dairesel olarak resmetmektedirler. Bu haritaların merkezi çoğunlukla Bağdat'ı göstermektedir. Tercüme hareketlerinin hilâfet sarayında başladığı dikkate alındığında ilk dönem coğrafyacılarının sınırları da iktidarın izin verdiği ölçüde olmuştur. Hârezmi, İbn Hurdâzbih veya İbn Rüste gibi yine bu ekolün coğrafya eserlerinde görüldüğü üzere haritalarda da astronomik ve matematiksel hesaplamalar görsel tasvire göre daha titiz ve doğru şekilde gerçekleşmiştir.

Bölgesel İslam coğrafya ekolü de diyebileceğimiz Belh ekolünde ise coğrafyacılar haritalarının merkezine Mekke'yi (Kâbe) almışlardır. Bilinen dünyadan ziyade İslam ülkelerini bölgesel olarak haritalandırmışlardır. Özellikle bu ekolün temsilcilerinden İstahrî, haritalarıyla İslam kartografya tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. İstahrî'nin haritaları diğer coğrafyacıların çalışmalarına nazaran en çok kopyalanan haritalardır. Harita tasviri ve yapımına getirdiği yenilikler ile İstahrî, İslamî bölgesel coğrafya anlayışında öncü bir yer tutmaktadır. Irak ekolünün aksine Belh coğrafyacıları haritalarında tül ve arz hesaplamaları gibi matematiksel coğrafyaya pek atıfta bulunmamışlardır.¹⁶ Örneğin İstahrî, dünya tasvirinde yedi iklim teorisini de

¹⁴ Sezgin, *İslam'da Bilim Teknik*, 3/9-11, 26. Gerald R. Tibbetts, "The Balkhi School of Geographers", *History of Cartography: Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies*, ed. J. B. Harley-David Woodward (Chicago: The University of Chicago, 1992), 120-121.

¹⁵ Batlamyus'un coğrafya ve astronomi-matematiğine dair ilk eleştiriye de doğulu âlim İbnü'l-Heysem (ö.432/1040?) eş-Şükûk 'alâ Batlamyûs adlı eserinde yapmıştır. Detaylı bilgi için bk. Seyfettin Kaya, "Batlamyus'un Astronomi Anlayışına İslam Dünyasından ve Selçuklulardan Eleştiriler ve Düzeltmeler", *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 9 (Aralık 2019), 19-42.

¹⁶ Rapaport, *Islamic Maps*, 40-43.

benimsemeyip İslam ülkelerini ele alan yirmi iklim anlayışını geliştirmiştir. İstahrî, kitabının mukaddimesinde “*Kitabımda yeryüzünün iklimlerini ülkelere göre anlatıyorum. Bundan kastım ise yeryüzünün yedi iklime göre taksim edilmiş hâlini değil, İslam beldelerini ve şehirlerinin ayrıntılarının taksim edilmesidir.*”¹⁷ diyerek haritasının İslam bölgeleri ile sınırlanacağını vurgulamaktadır. İstahrî'nin yedi iklim anlayışından ayrılması ile İslam coğrafyacılığında Batlamyus geleneğinden bir kopuş gerçekleşmiştir.

6./12. yüzyıla gelindiğinde tekrarlanan bir üslup olarak Birûni'nin (ö. 453/1061?) kara ve su dağılımlarına göre hazırladığı haritalar, Kazvî'nin (ö. 682/1283) kozmolojik haritaları veya İbn Hurdâzbih'in matematiksel coğrafyaya sahip haritaları İslam kartografyacılığını ciddi bir şekilde etkilemiştir. Acâib ve garâib literatürü içinde yer alan haritaların çoğu Belh ekolü geleneğine göre çizilmiştir. Ahmed et-Tûsî'nin ve Kazvî'nin Acâibu'l-Mahlukât adlı eserlerindeki haritalar bu türe ait örneklerdendir. Belh coğrafya ekolü üslubunca çizilen haritanın, temelde İbn Hurdâzbih'in haritasına dayandığı düşünülmekle beraber ondan çokça ayrılan yönleri de vardır. Zira İbn Hurdâzbih Irak ekolü coğrafyacılarındandır. Bunun dışında Kazvî ile ortak özellikler de taşımaktadır.¹⁸ Tüm bu benzerlikler dışında İbnü'l-Verdî'nin haritası keskin hatlar ve geometrik görünümü sayesinde diğer haritalardan kolayca ayırt edilebilmektedir.

2. Sirâcüddin İbnü'l-Verdî

Coğrafyacı, kozmograf ve ziraat âlimi olan İbnü'l-Verdî, 9./15. yüzyılda Memlûkler döneminde Suriye-Filistin bölgesinde yaşamıştır. Tam ismi Sirâcüddîn Ebû Hafs Ömer ibnü'l-Muzaffer ibnü'l-Verdî el-Kureşî el-Bekrî el-Ma'arrî el-Halebî'dir. Hayatıyla ilgili kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. Bir süre Halep'te yaşadığı ve eserini burada yazdığı bilinmektedir. Zira *Harîdetü'l- 'Acâib*'i Halep kalesi kumandanı Nâib-i Saltanat Seyfüddin Şâhin el-Müeyyed'in isteği üzerine yazması onun Suriye bölgesindeki Halep şehrinde yaşayan biri olduğunu düşündürmektedir. Sık sık 8./14. yüzyılda yaşamış Şâfîi fakih, edib, belâgat âlimi ve tarihçi olan dedesi Ebû Hafs Zeynüddin Ömer b. Muzaffer İbnü'l-Verdî (ö. 749/1349) ile karıştırılmıştır.¹⁹ Memlûklerin son döneminde, Osmanlı'nın yükselişe geçtiği bir dönemde Suriye bölgesinde yaşamış bir coğrafyacı olan İbnü'l-Verdî'nin ölüm tarihi kaynaklarda 861/1457 olarak geçmektedir.²⁰

¹⁷ Ebû İshak İbrâhim b. Muhammed el-İstahrî, *Mesâlikü'l-Memâlik*, ed. M. J. de Goeje (Leiden: E.J. Brill, 1967) 2-3.

¹⁸ Gerald R. Tibbetts, “Later Cartographic Developments”, *History of Cartography: Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies*, ed. J. B. Harley-David Woodward (Chicago: The University of Chicago, 1992), 143.

¹⁹ Mustafa L. Bilge, “Sirâceddin İbnü'l-Verdî”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 21/238-239.

²⁰ İbn İyas, *Bedâiü'z-Zuhûr Fî Vekâii'd-Duhûr*, thk. Muhammed Mustafa (Kâhire: el-Hey'etü'l-Misriyyetü'l-Amme li'l-Kitâb, 1982), 2/342. Eser 861/1457 yılını anlatırken Zilkade ayında “eş-Şeyh Sirâcüddin Ömer el-Verdî eş-Şâfîi vefat etti” demektedir.

İbnü'l-Verdî'nin günümüze ulaşan iki eseri bulunmaktadır. Bunlardan ilki acâib-garâib (veya acâibü'l-mahlûkât) türündeki kozmografi ve coğrafya karışımı bir eser olan olan *Harîdetü'l-'Acâib ve Ferîdetü'l-Ġarâib*'dir. Diğeri ise botanik ve ziraat ilmine dair yazdığı, birçok sebze, meyve, bitki ve tohumu incelediği *Menâfi'ü'n-Nebât ve's-Simâr ve'l-Buġûl ve'l-Fevâkih ve'l-Ĥadravât ve'r-Reyâhîn* adlı eserdir.

Harîdetü'l-Acâib tür olarak acâib-garâib literatürüne ait kozmografi ve coğrafya karışımı bir eserdir. İbnü'l-Verdî bu kitabın telif edilmesini "Nâib-i Saltanat, el-Mevleviyyü'l-Emînî en-Nâsihî es-Seyyidî el-Mâlikî el-Mahdûmî es-Seyfî Şâhin el-Müeyyed" tarafından istendiğini belirtmiştir. Üst düzey bir Memlûk kumandanı olan Şâhin el-Müeyyed, Halep Mansûra kalesinde İbnü'l-Verdî'den içinde bir yeryüzü haritası da bulunan, küçük ama kapsamlı şekilde dünya bölgelerini, enlem ve boylamları, mesafeleri, genişlikleri, düzlükleri ele alan bir eser yazmasını istemiştir.²¹ Bu açıdan İbnü'l-Verdî önce haritasını çizmiş ardından haritasını açıklayan bir rehber mahiyetinde eserini telif etmiştir.

3. İbnü'l-Verdî'nin Dünya Haritası

Resim 1. İbnü'l-Verdî, *Harîdetü'l-'Acâib ve Ferîdetü'l-Ġarâib* (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Beşir Ağa Koleksiyonu, A435), 10b-11a.

İbnü'l-Verdî, Nâib-i Saltanat'ın isteği üzerine çizdiği haritayı eserini yazdıktan sonra içine eklemiştir. Eserin mukaddimesinde ise söz konusu haritayı, dairesel şekilli, dünyayı enlem ve boylamlarıyla, genişlik ve uzunluğu ile kapsayan bir dünya haritası

²¹ Sirâcüddîn İbnü'l-Verdî, *Harîdetü'l-'Acâib ve Ferîdetü'l-Ġarâib*, thk. Enver Mahmûd Zenâtî (Kâhire: Mektebetü's-Sekâfeti'd-Dîniyye, 2013) 22.

olarak ifade etmektedir.²² Ayrıca dünyanın şekilsel görünümünü (*sûretü'l-arz*), tüm yönleriyle; tül ve arzı, iklimleri, yönleri, ülkeleri, özelliklerini, genişlikleri, şekilleri, kıtaları ve krallıkları, yolları ve güzergahları, çölleri ve tehlikeli yerleri, meskûn ve meskûn olmayan bölgeleri, dağları ve tepeleri, acâib ve garâibi ile diğer her memleket ve bölgenin konumunu vermeye çalıştığını açıklamıştır.²³ İbnü'l-Verdî, haritasının temel işlevini ve gayesini, bu haritaya bakanların dağların, yönlerin, denizlerin, akarsuların ve içerdiği tüm ülkelerinin durumunu ve konumunu anlaması olarak açıklamıştır.²⁴ Kısaca eser, haritanın bir rehberi mahiyetindedir ve haritasını açıklamak maksadı ile kitabını telif etmiştir. Başka bir deyişle önce haritasını çizmiş daha sonra metnini oluşturmuştur.

İbnü'l-Verdî'nin haritası Mekke merkezli olup 9./15. yüzyıl ortalarında çizilmiştir. Orta Çağ Arap-İslam haritacılığının özelliklerini taşıyan haritada ilk dikkat çeken husus, dairesel dünyanın etrafını çevreleyen mavi bir halka ve yarım dairelerden oluşan çemberlerdir. Dünyanın etrafını saran bu mavi renkle işaret edilmiş denize İslam coğrafyacıları Bahrü'l-Muhît adını vermişlerdir. Orta Çağ coğrafyacıları ve kozmologlarına göre dünyanın etrafı bir okyanusla çevrilidir ve bilinen dünyayı tasvir eden bu dairesel haritada dünyanın etrafını saran dağların olduğu gösterilmiştir. Yeşil renk ile ifade edilen yarım daire şeklindeki dağlar, İbnü'l-Verdî'nin eserin başlangıcında bahsettiği Kâf Dağı'dır. Bu dağı anlatırken göz metaforunu kullanan İbnü'l-Verdî, gözün beyaz kısmı nasıl siyah kısmını ihata ediyorsa, Kâf Dağı'nın da dünyanın etrafını öyle kuşattığını söylemektedir.²⁵ Ayrıca Kâf sûresini de düşüncelerini desteklemek için kullanmakta ve altı farklı görüşü örnek olarak vermektedir.²⁶

İbnü'l-Verdî'nin haritasının oryantasyonu, güneyi gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Bu bakımdan haritanın üst tarafı güneyi alt kısmı ise kuzeyi işaret etmektedir. Görsel ağırlık en büyük kıta olan Asya kıtasındadır. Akdeniz ve Hint Okyanusu gibi iki büyük su kütlesi haritada açıkça görülmektedir. İbnü'l-Verdî, haritasında Hint okyanusu ile Bahrü'l-Muhît'i birleştirmiştir. Böylece Batlamyus'tan farklı olarak Hint okyanusunu bir iç deniz olarak değil açık deniz olarak tasvir etmiştir. Bağımlı kalınan bir ölçeklendirmenin olmadığı haritanın merkezinde Arap Yarımadası görülmektedir. "Diyârü'l-Arab" olarak isimlendirdiği Yarımada gerçek ölçülerinden hayli küçük tasvir edilmiştir. Ayrıca Yarımada'nın batısında kalan Kızıldeniz gerçek boyutlarından fazla geniş olarak resmedilmiştir. Haritanın başka nüshalarında Kızıldeniz'deki bazı adalar da gösterilmiştir. İbnü'l-Verdî, geometrik bir çizimin hâkim olduğu fark edilen haritada iç denizler ve gölleri Hazar Denizi'nde olduğu gibi kusursuz yuvarlaklar olarak, yarımadalara yarım daire, nehirleri düz ve keskin çizgiler ile ve dağları üçgen

²² İbnü'l-Verdî, *Harîdetü'l-Acâib*, 22.

²³ İbnü'l-Verdî, *Harîdetü'l-Acâib*, 24.

²⁴ İbnü'l-Verdî, *Harîdetü'l-Acâib*, 25.

²⁵ İbnü'l-Verdî, *Harîdetü'l-Acâib*, 275.

²⁶ İbnü'l-Verdî, *Harîdetü'l-Acâib*, 46.

şeklinde tasvir etmektedir. Bu şekiller için farklı nüshalarda birtakım değişiklikler gözlemlenebilmektedir.

İbnü'l-Verdî, Hint Okyanusu kıyıları boyunca sırasıyla Sind, Hint, Tibet ve Çin gibi bazı ülkelerin sınırlarını kare ve çizgilerle göstermiştir. Arap Yarımadası'nın güneyine konumlandığı Fars Körfezi'ne (Basra Körfezi) Fırat ve Dicle dökülmektedir. Doğuya doğru yine Fars Körfezi boyunca Hüzistan, Fars, Kirmân, Sind ve Sistân kırmızı sınırlar ile ifade edilmiştir. Körfezin sonunda Nehr-i Mehran olarak işaret edilen bir nehir bulunmaktadır. Bu nehir günümüzde Pakistan sınırları içindeki meşhur İndus nehridir. Nehrin hemen yanı başında "Cebel-i Nâr" olarak ifade edilen bir dağ bulunmaktadır. Efsanevi bir dağ olabileceği gibi gerek konumu gerekse isminden ve öneminden dolayı bu dağın Pakistan sınırına yakın Hindistan'ın Gucarat bölgesindeki "Girnar Dağı"²⁷ olması muhtemeldir. Dağın ilerisinde doğu taraflarına doğru daire içine alarak Bilâd-ı Türk toprakları ile Hankû gibi Çin bölgelerini göstermiştir.

Haritanın kuzeydoğu bölgelerinde iki adet dairesel göl görünür. Doğudaki göl Harezmi, yani Aral Gölü'dür. Bazı nüshalarda gölün ortasındaki Harezmi adası da belirgindir. Harezmi gölünün güneyinde Taberistân ve Deylem gibi bölgeler yer alır. Ceyhun ve Seyhun nehirleri iki kol şeklinde Harezmi Gölü'ne dökülmektedir. Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin ötesi haritada "Mâverâunnehir" olarak yazılmıştır. Bu gölün üst tarafları Toğuzuz olarak bilinen Türklerin yaşadığı yer olarak nitelendirilmiştir. Hemen yanındaki diğer daire, kollarıyla Hazar Denizi'dir ve güneyinde Azerbaycan yer almaktadır. Bu denize güneyden Etel Nehri, yani Volga (İdil) Nehri, kuzeyden ise Kerc yani Don Nehri dökülmektedir. İbnü'l-Verdî iki nehrin batısında kalan bölgeyi Rus toprakları olarak göstermektedir. Haritada iki nehir Keymâk'ta birleşip Bulgar ülkesinin kuzeyinden Karadeniz'e dökülmektedir. Bulgar ülkesinin yukarısında nehrin ötesinde ve dairesel haritanın en kuzeyinde Ye'cûc ve Me'cûc ülkesi görülmektedir. Ancak Anadolu Yarımadası haritalarda belirgin değildir.

Karadeniz'in karşısında Bizans, Sakâlîbe ve Frank ülkeleri bulunmaktadır. "Beledü's-Sakâlîbe" olarak işaretlediği Doğu Avrupa'nın hemen üstünde hilal şeklindeki körfeziyle "Konstantiniyye" yer almaktadır. Avrupa kısmında Rum ve Frank toprakları yazan kıtada Osmanlı nüshalarında bazen kırmızı düz bir çizgi ile "Nehr-i Tuna" görünür ve bu çizgi Sakâlîbe ile bir sınır oluşturur. Akdeniz'de sadece Girit ve Kıbrıs gibi birkaç büyük ve önemli ada işaretlenmiştir. Bu adaların tam karşısında Suriye kıyılarında Şam, Nil tarafında Mısır görünmektedir. Bazı nüshalarda Avrupa'nın Akdeniz kıyılarında Venedik de eklenmiştir. Akdeniz'in Bahrü'l-Muhî'te doğru çıkışında, Avrupa kıtasının köşesinde Endülüs bulunmaktadır. Bazı nüshalarda İber Yarımadası'nın etrafı bir kanal veya sınırla işaretlenmiş böylece ana kıtadan ayrı resmedilmek istenmiştir.

²⁷ Bk. Hindistan, Gücerat, 21°29'41" N 70°30'20" E.

Akdeniz ve Endülüs'ün karşısına geçildiğinde Bilâdü'l-Garb veya Mağrib görünmektedir. Artık Afrika kıtasını resmeden haritanın bu tarafında en batıda işaretlenmiş yer Tanca'dır. Nil Nehri'nin batısındaki bu yerler Bilâd-ı Sûdan, Gana gibi memleketlerin ve Berberî kabilelerin yaşadığı yerler olarak işaretlenmiştir. Burada Nil Nehri neredeyse doksan derecelik bir kıvrımla doğuya döner ve kaynağına yönelir. Batlamiyus coğrafyasında da olduğu gibi İbnü'l-Verdî, Nil Nehri'nin kaynağını Ekvatorun hemen yanındaki "Cebel-i Kamer"den (Ay Dağları) aldığını düşünmektedir. Söz konusu Cebel-i Kamer günümüzde Zimbabve'deki Nyanga Dağları'dır. Ancak son asırlarda yapılan çalışmalar, Nil Nehri'nin kaynağını Burundi'deki Kasumo suyundan aldığını ve bu suyun alt çığırındaki Nyanza yani Victoria Gölü'ne dökülüp Nil'i oluşturduğunu kanıtlamaktadır.

Nil Nehri'nin güneyinde kalan kısımlar haritada çöller, tehlikeli ve metruk alanlar olarak işaretlenmiştir. Diğer İslam coğrafyacılarında olduğu gibi İbnü'l-Verdî de Ekvator çizgisinin altında kalan bölgelerde yaşam olmadığını kabul etmektedir. Haritada burada herhangi bitki, hayvan, kuş, insan olmadığını yazmış, bu bölgeyi "Rub'ül-Harâb" yani dünyanın metruk çeyreği olarak işaretlemiştir. Zira bu bölgeler aşırı yüksek sıcaklıkların etkisi altındadır ve insan yaşamına elverişli değildir. Nil Nehri'nin doğusu ile Külzüm Denizi yani Kızıldeniz'in arasında kalan bölgenin kuzeyinde Nûbe, Zenc beldeleri ve Habeşe (Habeşistan toprakları) yer almaktadır.

Haritada en çok alanı kaplayan kıtalar sırayla Asya, Afrika ve Avrupa'dır. Dairesel haritada Afrika'nın güney ucu Hint okyanusuna paralel olacak şekilde doğuya doğru uzatılmıştır. Bu uç nokta bilinmezliği göstermek amacıyla her nüshada haritanın geri kalanından farklı renkte tasvir edilmiştir. Avrupa kıtası haritada en küçük alanı kaplamaktadır. İslam bölgelerini ele alan bir okul üslubunca çizilmiş olsa da İbnü'l-Verdî, eserinde İslam ülkeleri dışındaki bölge, ülke ve şehirleri ele almış, haritasında Franklar, Venedikliler, Rumlar, Ruslar, Sakâlibe ve Çin gibi yerleri de göstermiştir.

Belh ekolü coğrafyacılarının haritalarını, fazla ayrıntıya boğmadan veya matematiksel ölçeklere çok yanaşmadan tasarımlarının farklı sebeplerinin olması mümkündür. Bu durum bölgesel bir coğrafya okulu olmalarından ziyade onların aslında pratiğe dönük bir taraflarının bulunmasından kaynaklanmaktadır. Soyut denebilecek şekilde tasarlanan bu haritalar aslında yollar ve güzergahları en iyi şekilde gösterebilmek ve coğrafi yerlerin akılda kalabilmesine imkân sağlamak için tasarlanmıştır. Zira İbnü'l-Verdî'nin bu haritası da körfezleri, dağları, nehirleri ve denizleriyle geometrik bir soyutluktur. Bu basitleştirme bilgi eksikliğinden değil, aksine hafızada kalıcılığı artırmak içindir.²⁸

İbnü'l-Verdî'nin haritası eseriyle birlikte meşhur olmuş ve zaman içinde birçok kez kopyalanmıştır. Söz konusu haritanın dünya kütüphanelerinde de birçok örneği

²⁸ Belh ekolü coğrafyacılarının soyut geometrik haritalarının metro haritaları ile benzerliği ile karşılaştırılması hakkında bk. Rapaport, *Islamic Maps*, 44-45.

vardır. Osmanlı dönemine kadar popülaritesini korumuş birçok yazma nüsha içinde yeniden resmedilerek günümüze ulaşmıştır. Haritada İslam ülkeleri detaylıca konumlandırılmış ve Batlamyusçu gelenekten ayrılarak güney yarım küre Afrika'dan ibaret olacak şekilde gösterilmiştir. Yine Batlamyus etkisi ile oluşturulmuş diğer İslam haritalarında olduğu gibi Hint okyanusu, güneydoğudan bir bağlantı parçası ile Asya kıtasına bağlanmış şeklide değil de açık bir deniz olarak, günümüzdeki görüntüye yakın tasvir edilmiştir. Kısacası İbnü'l-Verdî'nin haritası Batlamyus geleneği ile İslam coğrafya-kartografi geleneğinin bir karışımıdır. Aynı zamanda haritanın kozmolojik literatür ile de teması bulunmakta, bu bakımdan önem arz etmektedir.

Eserde haritanın yanı sıra bir de Kâbe'nin ve mihraplarının tasvir edildiği bir çember şeklinde diyagram bulunmaktadır. Kazvî'nin eserindeki diyagramla benzer özellikler taşıyan şekilde Mihrâb-ı Basra, Mihrâb-ı Medine ve Şam gibi on iki adet İslam ülkelerine cihet eden mihrap yer almaktadır.

Sonuç

Aslında sonuç yerine haritalar bize ne/neyi söyler demek daha doğru olur. Zira girişte de bahsedildiği üzere haritalar aslında resmedildikleri çağın dünya görüşünü yansıtan mühim örneklerdendir. Bu açıdan haritaların çizilen dönem ve kartografin dünya görüşünden bağımsız ve tarafsız olması düşünülemez. Coğrafyacı yahut kartograf, eserini oluştururken -ki bu ister harita olsun ister bir kitap- benimsediği ilim geleneği ve kendi birikimini bu şekilde somutlaştırmaktadır. Bunun en iyi örnekleri, Orta Çağ Avrupa'sında Hıristiyan düşüncesine göre şekillenen T-O haritaları ile İslam coğrafyasında Irak ve Belh ekollerinin etkisiyle hazırlanmış haritalardır. İslam coğrafyacıları da dünya tasavvur ve tasvirlerini haritalarına çeşitli yöntem ve üsluplarla aktarmışlardır.

Harita üretiminin motivasyonunu sağlayan ve ortaya çıkış aşamasına etki edip şekillendiren üç ana/yatay zemini vardır. İlk zemin devlet otoritesi, siyasi kişiler ve yöneticiler gibi bir üst zümre tarafından yapılan etki ve isteklerdir. İkinci zemin kartografin toplumsal ve coğrafi bağlamı yorumladığı, sentezlediği ve fiiliyata dönüştürdüğü süreçtir. Son zemin ise haritayı yorumlayanların yani bizlerin ifade ve söylemleridir. Bu üç unsur, haritaların yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda kültürel ve siyasi bir ifade aracı olarak da önem taşıdığını gösterir.

Belh ekolü coğrafyacıları aslında İslam devletlerinin birleştirici unsuru olan "İslam"ın merkezi Kâbe'yi (Mekke) dünyanın ortasında yer alacak şekilde tasvir etmişlerdir. Kuzey Afrika'dan Anadolu'nun güney bölgeleri ve İran sınırlarına kadar yayılan Memlûk Devleti'nin, Suriye bölgesinde yaşayan İbnü'l-Verdî, Belh ekolü anlayışına uygun olarak haritasının merkezine Kâbe'yi almıştır. Her ne kadar İbnü'l-Verdî, harita çiziminde kullandığı motifler ve üslup sebebiyle Belh ekolü coğrafyacıları arasından kabul edilse de dönemin bilinen dünyasını bir bütün halinde arz edip, İslam bölgeleri dışındaki ülke ve şehirlere yer vermesi açısından Irak ekolünün kullandığı üsluba da yatkın bir anlatım sergilemiştir. Ne var ki İbnü'l-Verdî'yi sadece bu iki ekol ile

sınırlandırmak da doğru olmayacaktır. Kendisinden önceki coğrafya ilminin zengin birikimini kullanmış olsa da 9./15. yüzyıl gibi geç bir dönemde, Memlûk entelektüel ortamında yaşamış olması onun dünya tasvirini bu ekoller dışında da etkilemiştir. Bu etmenlerden en belirgin haritasındaki acâib ve garâibe dair (efsanevi dağlar, metruk bölgeler ve ye'cûc ve me'cûc ülkesi gibi) motiflerdir.

İbnü'l-Verdî'nin haritasının, daha sonra Memlûk Sultanı "Şeyh el-Mahmûdî" olarak anılacak Şâhin el-Müeyyed isimli bir Memlûk kumandanı tarafından çizilmesinin istenmesi yukarıda belirtilen "dünya tasvirinin dönemin siyasi konjonktürü sebebiyle değişkenlik göstermesi" yorumuna ve haritaların üretilme motivasyonuna gayet uygundur. Bu açıdan İbnü'l-Verdî'nin Bağdat veya Mekke yerine Kâhire vurgusu yapması ve önem sırasını değiştirmesi makuldür. Ayrıca haritasında -eserinde olduğu gibi- ilginç bir şekilde Osmanlı topraklarına hiç değinmemiş olması, Anadolu yarımadasını hiç resmetmemiş olması da Memlûk vurgusunun gücünü artırmaktadır. Bu açıdan 9./15. yüzyılda Memlûk topraklarında yaşamış bir coğrafyacının, kendi döneminin siyasi ve kültürel etkilerini yansıtarak haritasında Memlûk merkezli bir dünya tasviri sunması son derece anlaşılırdır. İbnü'l-Verdî'nin haritasında yaptığı seçimler Memlûk coğrafyasının stratejik önemini vurgulamak adına yapılmış bir tercih olarak değerlendirilebilir. Bu tercih, dönemin haritacılık pratiğinde siyasi gücün ve kimlik algısının nasıl belirleyici bir rol oynadığını gösterir.

Bu çalışmada haritacılığın kökeninden başlayarak İslam dünyasındaki gelişimine ve özellikle Memlûk coğrafyacısı İbnü'l-Verdî'nin bilinen dünyayı tasvirine dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda, İslam coğrafyacıları tarafından kullanılan terimlerin, İslam haritacılık geleneğinde öne çıkan akımların haritacılık üzerindeki etkileri ve dinî-kültürel motivasyonların harita yapımında nasıl rol oynadığı açıklanmış, İbnü'l-Verdî'nin geçiş dönemindeki rolü ve dünya görüşü tespit edilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

- Ahmad, Sayyid Maqbul. "Djughrāfiyā", Encyclopaedia of Islam Second Edition. Erişim 25 Eylül 2023. <https://referenceworks.brill.com/display/entries/EIEO/COM-0194.xml?rskey=DWlyam&result=1&body=full-html>
- Ahmad, Sayyid Maqbul. "Harita". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 16/205-210. İstanbul: TDV Yayınları, 1997.
- Bilge, Mustafa L. "Sirâceddin İbnü'l-Verdî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 21/238-239. İstanbul: TDV Yayınları, 2000.
- Çaçan, Ahsen. *Bir Memlûk Coğrafyacısı İbnü'l-Verdî'nin Harîdetü'l-Acâib ve Ferîdetü'l-Garâib'inde Dünya Tasviri*, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2024.
- Coşkun, Feray. *A Medieval Islamic Cosmography in an Ottoman Context: A Study of Mahmud el-Hatib's Translation of the Kharidat al-'Aja'ib*. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007.
- İstahri, Ebû İshak İbrahim b. Muhammed. *Mesâlikü'l-Memâlik*. ed. M. J. De Goeje. Leiden: Brill, 1967.
- İbn İyâs. *Bedâi'ü'z-Zuhûr Fî Vekâii'd-Duhûr*. thk. Muhammed Mustafa. 2. Cilt. Kâhire: el-Hey'etü'l-Misriyyetü'l-Amme li'l-Kitâb, 1982.
- İbnü'l-Verdî, Sirâcuddîn. *Harîdetü'l-'Acâib ve Ferîdetü'l-Garâib*. thk. Enver Mahmûd Zenâti. Kâhire: Mektebetü's-Sekâfeti'd-Dîniyye, 2013.
- İzbirak, Reşat. *Coğrafya Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1992.
- Kaya, Seyfettin. "Batlamyus'un Astronomi Anlayışına İslam Dünyasından ve Selçuklulardan Eleştiriler ve Düzeltmeler". *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9 (Aralık 2019), 19-42.
- Mauntel, Christoph. "The T-O Diagram and its Religious Connotations: A Circumstantial Case". *Geography and Religious Knowledge*. ed. Christoph Mauntel. Berlin: De Gruyter, 2021.
- Öngör, Sami. *Coğrafya Sözlüğü*. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1961.
- Özgüç, Nazmiye-Tümertekin, Erol. *Coğrafya: Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar*. İstanbul: Çantay Kitabevi, 2000.
- Rapaport, Yossef. *Islamic Maps*. Oxford: the Bodleian Library, 2020.
- Riffenburgh, Beau. *Antik Dönemden Günümüze Haritaclar*. çev. Çağlar Sunay. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2012.
- Sezgin, Fuad. *İslam'da Bilim Teknik Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Aletler Kataloğu*. çev. Abdurrahman Aliy-Eckhard Neubauer. 3. Cilt. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2007.
- Thanasakis, Konstantinos. *The Ottoman Geographer Osman b. Abdülmennan and His Vision of the World in Tercüme-i Kitâb-ı Coğrafya* (ca. 1749-1750). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
- Tibbetts, Gerald R. "Later Cartographic Developments". *History of Cartography: Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies*. ed. J. B. Harley-David Woodward. 2. Cilt. Chicago: the University of Chicago, 1992.
- Tibbetts, Gerald R. "The Balkhi School of Geographers". *History of Cartography: Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies*. ed. J. B. Harley-David Woodward. 2. Cilt. Chicago: the University of Chicago, 1992.